

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА
КРЫС ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
НИКОТИНСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ**

Олтиев Э.Д., Тешаев Ш.Ж., Жарылкасинова Г.Ж.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан

teshayev@bsmi.uz, jarilkasinova.g@bsmi.uz

Резюме. Статья посвящена морфологическим изменениям желудочно-кишечного тракта, в частности желудка при хронической интоксикации никотинсодержащими препаратами. Описаны изменения всех слоёв желудка, клеточной состав воспалительной инфильтрации и другие патологические изменения при проведенном эксперименте.

Ключевые слова: желудок, морфология, слизистая оболочка, диаметр капилляров

**НИКОТИНЛИ ПРЕПАРАТЛАР БИЛАН СУРУНКАЛИ
ЗАҲАРЛАНИШДАН КЕЙИН КАЛАМУШЛАРДА ОШҚОЗОН
ТУЗИЛИШИНING МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Олтиев Э.Д., Тешаев Ш.Ж., Жарилкасинова Г.Ж.
Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

teshayev@bsmi.uz, jarilkasinova.g@bsmi.uz

Резюме. Мақола никотин ўз ичига олган дорилар билан сурункали заҳарланиш пайтида ошқозон-ичак трактида, хусусан, ошқозондаги морфологик ўзгаришларга бағишланган. Ошқозоннинг барча қаватларидаги ўзгаришлар, яллиғланиш инфильтрациясининг ҳужайра таркиби ва тажриба давомида бошқа патологик ўзгаришлар тасвирланган.

Калит сўзлар: ошқозон, морфология, шиллик қават, капилляр диаметри

**MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STOMACH STRUCTURE
IN RATS AFTER CHRONIC INTOXICATION WITH NICOTINE-
CONTAINING DRUGS**

Oltiev E.D., Teshayev Sh.Zh., Zharylkasinova G.Zh.
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

teshayev@bsmi.uz, jarilkasinova.g@bsmi.uz

Resume. The article is devoted to morphological changes in the gastrointestinal tract, in particular the stomach during chronic intoxication with nicotine-containing drugs. Changes in all layers of the stomach, the cellular

composition of inflammatory infiltration and other pathological changes in the experiment are described.

Keywords: stomach, morphology, mucous membrane, capillary diameter

Глобальная политика и образовательные кампании успешно снизили распространенность табака во всем мире [4,5,8]. Но на рынке появились новые оральные никотиновые продукты, такие как пакетики, жевательная резинка, леденцы, зубочистки и листовые продукты, которые маркируются или продаются как «безтабачные» никотиновые продукты ('tobacco-free' nicotine) [3,9]. Эти продукты отличаются от препаратов никотинзамещающей терапии, которые одобрены для прекращения курения и также доступны в форме жевательной резинки и леденцов. Оральные никотиновые продукты содержат никотин, извлеченный из табачных растений, или синтетически полученный, но не содержат табачной пластинки. Таким образом, доставка определенных вредных компонентов, таких как специфичные для табака нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды, летучие органические соединения, металлы и многочисленные другие вредные агенты, может быть уменьшена или устранена [1,6]. Хотя сам никотин не классифицируется как канцероген, он вызывает сильную зависимость и стимулирует употребление табачных изделий, что, в свою очередь, вызывает заболевания и смерть, связанные с табаком. Свободный никотин быстро всасывается через слизистые оболочки пищеварительной системы, давая пользователям мгновенный эффект. Более высокие уровни рН увеличивают содержание свободного никотина в оральном продукте, что усиливает всасывание и способствует никотиновой зависимости [2]. Никотин также связан с неблагоприятными сердечно-легочными эффектами, потенциальным вредом для развития мозга у людей в возрасте до 25 лет и рисками для внутриутробного и постнатального развития [7,10]. Острое воздействие никотина может быть токсичным, а употребление никотина подростками может быть вредным. Тем более сходство некоторых никотиновых продуктов с жевательными резинками, мятные леденцами вызывает опасения по поводу повышенного риска преднамеренного или непреднамеренного проглатывания среди детей.

Анализ научной литературы показывает, что информации о морфологических изменениях в различных отделах и тканях желудка при интоксикации никотинсодержащими оральными продуктами не имеются.

Цель исследования: изучить особенности морфологических изменений, возникающих при поражении желудка в следствие хронического отравления никотинсодержащими продуктами орального потребления

Материал и методы. Для проведения морфологических исследований, направленных на оценку изменений в тканях желудка под воздействием никотина, были отобраны 100 белых беспородных крыс возрастом 3 месяца.

Животные содержались в нормальных условиях вивария, где соблюдались все этические и методические стандарты, утверждённые Комитетом по этике.

Крыс содержали в индивидуальных клетках с комнатной температурой, естественным освещением и вентиляцией. На начальных этапах проведенных научных экспериментов всех половозрелых крыс помещали на семидневный карантин, после их переводили на обычный режим вивария. В ходе эксперимента тщательно следили за физиологическим состоянием и поведением исследуемых крыс. Крысы были разделены на 2 группы: I группа - контрольная группа. II группа - крысы, которым зондом внутрижелудочно вводили никотиносодержащий продукт орального потребления, растворённый в физиологическом растворе на протяжении 30 дней в дозе 1 мг/кг массы тела.

Забой животных проводили в соответствующие сроки в утренние часы, натошак посредством мгновенной декапитации под эфирным наркозом. У всех животных по очереди проводилось обычное секционное удаление передней стенки грудной и брюшной полостей и фотографирования их содержания. После этого прибегали к традиционному анатомическому препарированию, которое заключалось в извлечении желудка из полости живота.

Общую морфологическую картину изменений исследуемых отделов желудка изучали при окраске гематоксилин-эозином и по Ван Гизону.

Результаты исследований. В ходе исследования изучили структуру желудка. В некоторых зонах слизистой оболочки желудка наблюдается деструкция желез, проявляющаяся в виде их фрагментации и нарушении целостности, которая приводит к локальным участкам разрыва железистых структур, сопровождающимся очаговыми воспалительными реакциями и формированием микроэрозий на поверхности слизистой оболочки.

Как было упомянуто ранее, наблюдается выраженная инфильтрация лимфоцитами и макрофагами. Однако следует добавить, что инфильтрация наиболее интенсивно проявляется в области поврежденных желез и вблизи субмукозного слоя, где можно отметить локальные скопления воспалительных клеток, формирующих плотные инфильтраты (рис 1.).

Рис. 1. Пилорическая часть желудка после хронической интоксикации никотинсодержащими продуктами орального потребления. 1 - слизистая оболочка, 2 - в подслизистой основе отмечаются признаки воспаления в небольшом количестве, 3 - утолщение мышечного слоя вследствие отека, 4 - между мышечным и подслизистым слоями также наблюдаются признаки воспаления, 5 - углубление между складками. Окраска Гематоксилин-Эозином. Ок.10х Об.40.

Количество клеток, инфильтрирующих слизистую оболочку желудка, таких как лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, претерпевает значительные изменения при хронической интоксикации никотинсодержащими продуктами орального потребления (рис. 2.).

Рис. 2. Сравнительный анализ количества иммунных клеток в слизистой оболочке желудка у исследуемых крыс

Количество лимфоцитов варьировалось от 148 до 200 клеток/мм², в среднем составляя $179,5 \pm 11,8$ клеток/мм², что почти в 2 раза превышает показатель здоровых крыс, у которых этот параметр равен $90,4 \pm 5,22$ клеток/мм². Увеличение числа лимфоцитов указывает на выраженную иммунную реакцию, связанную с хроническим воспалением слизистой оболочки.

Количество макрофагов в слизистой оболочке крыс с хронической интоксикацией составляет $45,2 \pm 2,76$ клеток/мм², что в 1,86 раза больше по сравнению со здоровыми крысами ($24,3 \pm 2,51$ клеток/мм²). Макрофаги являются ключевыми участниками воспалительного процесса, и их увеличение свидетельствует об активации защитных механизмов для устранения повреждённых клеток и чужеродных веществ.

Также отмечается значительное увеличение количества нейтрофилов в слизистой оболочке. Количество нейтрофилов колеблется от 40 до 60,8 клеток/мм², в среднем составляя $51 \pm 4,84$ клеток/мм², что на 3,42 раза больше, чем у здоровых крыс, у которых этот показатель составляет $14,9 \pm 2,35$ клеток/мм². Повышенное содержание нейтрофилов является признаком острого воспаления и активной фазы иммунного ответа на повреждение тканей вследствие токсического воздействия никотиносодержащих продуктов.

Данные изменения указывают на развитие выраженного хронического воспаления, вызванного постоянным раздражением слизистой оболочки токсинами. Усиленная инфильтрация сопровождается повышением уровней провоспалительных цитокинов и активацией различных типов иммунных клеток, что свидетельствует о долговременной и устойчивой воспалительной реакции со стороны организма.

Слизистая оболочка также демонстрирует выраженные сосудистые изменения, которые включают расширение капилляров и венул, особенно в поверхностных и подслизистых слоях (рис. 3.).

Рис. 3. Сравнительный анализ диаметра капилляров и венул желудка у исследуемых крыс

Морфометрический анализ выявляет, что диаметр капилляров увеличивается на 1,23 раза, достигая $8,51 \pm 0,25$ мкм, в то время как в норме этот показатель составлял $6,9 \pm 0,44$ мкм. Расширение венул выражается менее заметно: их диаметр увеличивается на 20,6%, достигая $24 \pm 0,7$ мкм, по сравнению с референсными значениями $19,9 \pm 1,04$ мкм. Эти изменения сопровождаются гиперемией, что может быть адаптивной реакцией на недостаточность кислородного обмена и повышенную потребность тканей в восстановительных процессах. Увеличение сосудистого просвета способствует усилению кровоснабжения поражённых участков слизистой оболочки, однако, при этом возрастает риск застойных явлений и локального отёка, что дополнительно ухудшает состояние слизистой и её барьерные функции.

Субмукозный слой претерпевает значительные изменения как в составе соединительной ткани, так и в кровоснабжении. Наблюдаются изменения в структуре соединительной ткани, что приводит к её ремоделированию, а также нарушение кровообращения, сопровождающееся повышенной проницаемостью сосудов и нарушением лимфодренажа. В совокупности эти изменения могут существенно влиять на функциональное состояние желудка, ухудшая его эластичность и способность адаптироваться к физиологическим воздействиям.

В субмукозном слое происходит заметное увеличение плотности соединительной ткани, что связано с процессами фиброза. Плотность соединительной ткани увеличивается на 2,88 раз, достигая значений $17,5 \pm 1,13\%$, по сравнению со значениями здоровых крыс $6,07 \pm 0,39\%$. Эти изменения связаны с активизацией фибробластов, которые синтезируют

повышенное количество коллагеновых волокон. Увеличение плотности коллагена приводит к уплотнению субмукозного слоя, снижению его эластичности и ухудшению адаптивной функции стенки желудка, что может негативно сказываться на процессах пищеварения и местной защитной реакции.

В субмукозном слое также наблюдается увеличение содержания интерстициальной жидкости, что проявляется в виде очагового отека. Возникновение очагового отека связано с повышенной проницаемостью стенок сосудов и нарушением лимфатического оттока, что приводит к задержке жидкости в тканях. Повышенная проницаемость сосудов, вероятно, вызвана хроническим воспалительным процессом, который сопровождается повреждением эндотелия сосудов и увеличением их проницаемости для жидкой части крови. Нарушение лимфодренажа усугубляет накопление интерстициальной жидкости, что может способствовать компрессии нервных окончаний и вызывать дискомфорт или болевые ощущения (рис. 4.).

Рис. 4. Пилорическая часть желудка крыс после хронической интоксикации. 1 - слизистая оболочка, 2 - в подслизистой основе отмечаются признаки воспаления в небольшом количестве, 3 - утолщение мышечного слоя вследствие отека, 4 - между мышечным и подслизистым слоями также наблюдаются признаки воспаления, 5 - углубление между складками. Окраска по Ван Гизону. Ок.10х Об.40.

Заключение. Хроническое токсическое воздействие вызывает существенную перестройку мышечного слоя, который отвечает за сократительную активность желудка и продвижение его содержимого.

Изменения в мышечном слое проявляются как в виде атрофии гладкомышечных клеток, так и в виде фиброзных процессов, затрагивающих его основную структуру.

Список литературы:

1. Azzopardi D, Liu C, Murphy J. Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums. *Drug Chem Toxicol* 2022;45:2246–54. doi:10.1080/01480545.2021.1925691
2. Benowitz NL. The Central Role of pH in the Clinical Pharmacology of Nicotine: Implications for Abuse Liability, Cigarette Harm Reduction and FDA Regulation. *Clin Pharmacol Ther* 2022;111:1004–6. doi:10.1002/cpt.2555
3. Borowiecki M, Emery SL, Kostygina G. New recreational nicotine lozenges, tablets, gummies and gum proliferate on the US market. *Tob Control* 2024;33:414–6. doi:10.1136/tc-2022-057673FREE Full TextGoogle Scholar -6
4. Dai X, Gakidou E, Lopez AD. Evolution of the global smoking epidemic over the past half century: strengthening the evidence base for policy action. *Tob Control* 2022;31:129–37. doi:10.1136/tobaccocontrol-2021-056535
5. Levy DT, Tam J, Kuo C, et al. The Impact of Implementing Tobacco Control Policies: The 2017 Tobacco Control Policy Scorecard. *J Public Health Manag Pract* 2018;24:448–57. doi:10.1097/PHH.0000000000000780
6. Mallock N, Schulz T, Malke S, et al. Levels of nicotine and tobacco-specific nitrosamines in oral nicotine pouches. *Tob Control* 2024;33:193–9. doi:10.1136/tc-2022-057280
7. McGrath-Morrow SA, Gorzkowski J, Groner JA, et al. The Effects of Nicotine on Development. *Pediatrics* 2020;145:e20191346. doi:10.1542/peds.2019-1346
8. Office of the Surgeon General and Office on Smoking and Health. The health consequences of smoking: 50 years of progress. a report of the surgeon general. Atlanta, GA Centers for Disease Control and Prevention; 2014.
9. Robichaud MO, Seidenberg AB, Byron MJ. Tobacco companies introduce “tobacco-free” nicotine pouches. *Tob Control* 2020;29:e145–6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055321
10. U.S. Department of Health and Human Services. E-cigarette use among youth and young adults. a report of the surgeon general. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services CfDcAp, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2016.